

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЧЕРНЫХ ДЫР

М. Мелибаев, М. Назирова

Кокандский государственный педагогический институт, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167049>

Abstract. Considered theoretical model of creation Black Holes as solution Schwarzschild metric of Einstein's equation. As considered as final achievements hunger and binary Black Holes Systems which accretion leading to perturbation of space-time metric structure and create gravitational waves.

Key words: Black Holes, space-time metric, perturbation, gravitational waves, accretion.

Аннотация. Рассмотрены теоретический модель образования черных дыр исходя Шварцшильдовского решения уравнения Эйнштейна. Рассмотрены последние достижения астрофизические наблюдений голодных и парных черных дыр слияние которых создает сильное возмущение пространственно-временной метрики в последствии генерации гравитационных волн.

Ключевые слова: черная дыра, пространственно-временная метрика, возмущение, гравитационные волны, слияние.

Хорошо известно, что уравнение Эйнштейна представляя нелинейным дифференциальным уравнением второго порядка в частных производных аналитическое общее решение не найдено. В первые в истории физики частное решение для сферического симметричного гравитационного потенциала предложено известным немецким ученым Шварцшильдем. Из за сложности математического формализма мы старались упрощать его. Уравнение Эйнштейна для сферического симметричного гравитационного потенциала в сферических координатах представим

$$R^{\mu\nu} - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}(R - 2\lambda) = \chi T^{\mu\nu} \quad (1)$$

$$\varphi = -G \frac{m}{r} \quad (2)$$

Здесь $R_{\mu\nu}$ тензор Римана-Кристоффеля или тензор Ричи представляя ковариантным производным второго порядка характеризует конфигурацию псевдо-риманого пространства, $g_{\mu\nu}$ - фундаментальным метрическим тензором характеризующий структуру искривленного пространство-времени, R -средняя кривизна пространсва-временного континуума, λ -космологический параметр вселенной, $\chi=8\pi G/c^4$, $T_{\mu\nu}$ -тензор энергии импульса, G -гравитационная постоянная. Потенциал φ – входит в состав $T_{\mu\nu}$, m - полная масса.

Таким образом окончательно находим пространственно-временную метрику в виде

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2m_s}{r}\right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{2m_s}{r}\right)^{-1} dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \quad (3)$$

где- $r = 2m_s = r_s$, радиус Шварцшильда, $r_s = \frac{2Gm}{c^2}$.

Это решение уравнений Эйнштейна была найдено Шварцшильдем. Им полностью определяется гравитационное поле в пустоте, создаваемое любым центрально симметричным распределение масс. Подчеркнем, что это решение справедливо не только для покоящихся, но и для движущихся масс, если только движение тоже обладает должной симметрией (скажем центрально симметричные пульсации). Отметим, что метрика зависит только от полной массы гравитирующенго тела, как и в аналогичной задаче ньютоновской теории. При достижении массы тела геометрической массы происходит

коллпс вещества. Рассматриваемый модель Черной Дыры называется Шварцшильдским. Данная модель считается статистическим и не может излучать гравитационных волн в принципе.

Также существует модель электрический заряженной Черной Дыры со следующей метрикой метрикой

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r} + \frac{Q^2}{r^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad (4)$$

Данная Черная Дыра носит название Нейстнера-Нордштрома. Выбирая сферического симметричного метрику тензор энергии-импульса для электрического поля

Также существует модель вращающая Черная Дыра со следующей метрикой метрикой

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2Mr}{\rho^2}\right) dt^2 - \frac{4Mar \sin^2 \theta}{\rho^2} dt d\phi + \frac{\Sigma}{\rho^2} \sin^2 \theta d\phi^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2 \quad (5)$$

где,

$$\rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 - 2Mr + a^2,$$

$$\Sigma = (r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta,$$

носит название Керра (1963 г.). Следует отметить, что непосредственно наблюдать Черной Дыры по видимому не возможно по простой причине. Эффекты которые Черная Дыра нам показывает наблюдается просто..

В 1965 году в Кембридже Пенроуз показал, что [сингулярности](#), подобные существующим в [чёрных дырах](#), могут быть сформированы в процессе [гравитационного коллапса](#) умирающих больших [звёзд](#).

Нобелевскую премию по физике 2020 года получил Роджеру Пенроузу за открытие того обстоятельства, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности».

Немецко-американскому астрофизику Рейнхарду Гензелю и американской ученой Андреа Гез ученых стали лауреатами «за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики» (считается, что в центре Млечного Пути находится гигантская черная дыра). Следует отметить большие заслуги при формировании мировоззрения о Черной Дыре коллектива сотрудников космического телескопа Хаббла, и некоторых наземных астрофизических станции и лабораторий.

Коротко остановимся астрофизических наблюдений, которые привели к открытию новых видов Черных Дыр. Представим первое астрофизическое изображение Черной Дыры. представлено

официально астрофизическим обществом.

Рис.1. Изображение Черной Дыры.

Среди семейства черных дыр, пожалуй, больше всех выделяются так называемые черные дыры средней (или промежуточной) массы. Это черные дыры, масса которых значительно больше, чем масса черных дыр звездной величины (от 10 до нескольких десятков масс Солнца), но гораздо меньше, чем у сверхмассивных черных дыр (от миллиона до сотен миллионов масс Солнца). Ранее предполагалось, что этот вид черных дыр встречается существенно реже двух других указанных классов, однако недавнее открытие опровергло это мнение.

В 2018 году ученые нашли место, где чаще всего встречаются такие объекты. По необъяснимым пока причинам чаще всего черные дыры средней массы встречаются в центрах маленьких галактик. Как только ученые это выяснили, редкий вид черных дыр перестал быть редким. Более того, это открытие, возможно, поможет решить еще одну загадку, связанную с черными дырами. Одним из наиболее актуальных вопросов современной астрономии является природа сверхмассивных черных дыр. Ученые не могут понять, как некоторые из обнаруженных сверхмассивных черных дыр в относительно компактных галактиках очень быстро выросли в размерах с момента Большого взрыва.

Указать на правильный ответ могут те самые черные дыры средней массы. Согласно одному из предположений, сверхмассивные черные дыры могли вырасти из черных дыр средней массы, согласно другому — они таким родились изначально. Точного ответа ученые предоставить пока не могут, но, похоже, начинают двигаться в правильном направлении. Стрелец А* — это сверхмассивная черная дыра, расположенная в центре нашей галактики. В начале 2000-х рядом с ней ученые обнаружили два загадочных объекта. Их прозвали объектами G-класса и первоначально приняли за газопылевые облака. Загадка началась после того, как эти объекты приблизились к черной дыре. Вместо того чтобы быть разорванными мощной гравитацией сверхмассивной черной дыры, объекты G1 и G2 смогли каким-то образом уцелеть.

В 2018 году ученые обнаружили еще три объекта G-класса (G3, G4, G5) рядом со Стрельцом А*. Анализ собранных за 12 лет данных окончательно картину для астрономов не прояснил. Объекты привлекают к себе внимание своими необычными свойствами. Все пять G-объектов имеют характерные визуальные признаки газовых облаков, но при этом ведут себя как звезды с огромной массой. Исходя из этого ученые сделали предположение, что столкнулись с очень редким типом звезд, нехарактерных для нашей галактики. Появление этих объектов ученые объясняют уникальными условиями в окрестностях сверхмассивной черной дыры: здесь под действием мощной гравитации может происходить схлопывание двойных звезд с образованием единого, крупного, окутанного толстыми газопылевыми оболочками объекта. Тем не менее ученые отмечают, что не все объекты имеют схожие орбиты вокруг черной дыры.

В 2018 году ученые обнаружили самую «голодную» черную дыру в известной нам Вселенной. Каждый день ежесекундно она потребляет массу эквивалентную массе нашего Солнца, за счет чего еще и быстро разрастается. К счастью для нас, она находится очень далеко. Если бы этот монстр находился в центре Млечного Пути, то создаваемое им рентгеновское излучение стерилизовало бы Землю от любой жизни.

Когда ученые обнаружили первый свет от квазара J2157-3602, связанного с этой черной дырой, то его возраст был оценен в 12 миллиардов лет. Как только ученые подтвердили, что рядом с квазаром действительно находится черная дыра, ее масса уже

составляла порядка 20 миллиардов солнечных масс. На данный момент астрономы не могут объяснить причину столько быстрого роста черной дыры. Единственное, что известно об этом объекте, так это то, что его аппетиты разогревают окружающий газ и пыль до таких состояний, что их яркость легко затмит свет практически всех звезд на небе.

Еще одной загадкой для ученых являются так называемые двойные, то есть парные черные дыры, оборачивающиеся вокруг друг друга. Случаи столкновения черных дыр ученые уже отмечали в прошлом. Два были определены в 2015 году, еще один – в 2017-м. Что удивительно, благодаря последнему ученые впервые стали прямыми свидетелями не менее редкого явления. В полученном сигнале столкновения двух черных дыр были отмечены признаки гравитационной ряби пространства-времени — изменения гравитационного поля, распространяющегося подобно волнам. Обе черные дыры при этом не были уничтожены, но вместо этого слились в единое целое – сверхмассивную черную дыру, по размерам еще больше, чем ее прародители. По поводу природы появления систем из двойных черных дыр у ученых имеется два предположения. Согласно одному, двойные черные дыры появляются при гибели двойных систем звезд. Согласно второй – черные дыры формируются независимо друг от друга и уже после, дрейфуя в космосе, притягиваются друг другу под действием гравитационных сил.

В одном галактическом скоплении могут находиться сотни и даже тысячи галактик. Эти скопления рассматриваются учеными в качестве одних из самых больших объектов во Вселенной. Думаете такую громадину невозможно скрыть одним единственным космическим объектом. Один квазар доказал обратное.

Обнаруженный объект получил название PKS1353-341 и изначально подразумевался отдельной галактикой, с невероятно яркой центральной областью. Однако астрономы Массачусетского технологического института в 2018 году открыли правду, которая скрывалась в течение нескольких десятилетий с момента обнаружения этого объекта. Оказалось, что объект представляет собой не галактику, а один единственный квазар (область раскаленного газа, окружающего сверхмассивную черную дыру), который находится в центре целого галактического скопления, расположенного в 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

Квазар оказался настолько ярким, что в буквальном смысле затмил все окружающее пространство, содержащее сотни галактик. Ученые из MIT рассчитали его яркость и оказалось, что она в 46 миллиардов раз превышает яркость Солнца. По мнению исследователей, такая экстремальная яркость связана с поглощением центральной сверхмассивной черной дырой большого количества окружающего ее материала.

По мнению автора Черных Дыр имеют решающий роль при формировании галактик а также Вселенной.

Литературы

- [1]. S. Weinberg. Gravitation and kosmology Massachusetts Institute of Technology. New YOrk 1972.
- [2]. E. Poisson. An advanced course in general relativity. Pep. of Physics. Univ. of Guelph 2002.
- [3]. L.D. Landau , E.M.Lifshis. Teoriya polya. M.” Nauka” T.2. 1988
- [4]. Padmanabhan T. Theoretical astrophysics. Cambridge University press. 2010. Vol. 1, -456 p., Vol. 2, -570 p., Vol.3, -620 p.